

УДК 355.23:342.734(495)

[https://doi.org/10.52058/2708-7530-2025-4\(58\)-242-255](https://doi.org/10.52058/2708-7530-2025-4(58)-242-255)

Котилко Ярослав Миколайович доктор філософії з державного управління, заступник начальника Відділу юридичного забезпечення та правової аналітики Державної служби України з етнополітики та свободи совісті, м. Київ, тел.: (044) 232-59-59, <https://orcid.org/0000-0002-3870-5431>

АЛЬТЕРНАТИВНА (НЕВІЙСЬКОВА) СЛУЖБА В ГРЕЦІЇ: ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ, СУДОВА ПРАКТИКА ТА МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ

Анотація. Стаття присвячена комплексному дослідженню інституту альтернативної (невійськової) служби в Грецькій Республіці — однієї з небагатьох країн Європи, де право на відмову від військової служби з мотивів совісті прямо передбачене на конституційному рівні. У роботі розкрито історико-правову еволюцію відповідного інституту, зокрема розвиток законодавчого регулювання від 1977 року до сьогодення, аналізуються ключові нормативні акти, включаючи Закон № 3421/2005, а також укази та міністерські розпорядження, що конкретизують механізми проходження альтернативної служби.

Особлива увага приділена аналізу рішень Ради Держави Греції (ΣτΕ), які відіграли ключову роль у формуванні сучасного розуміння правової природи альтернативної служби, а також у визначенні критеріїв, за якими особа може бути визнана совісним відмовником. Розглянуто практику Європейського суду з прав людини (справа «Цірліс і Колумбас проти Греції»), Європейського комітету соціальних прав та рекомендації інституцій Ради Європи щодо відповідності грецької моделі міжнародним стандартам.

У статті висвітлюються основні проблеми функціонування альтернативної служби: надмірна тривалість у порівнянні зі строковою військовою службою, недостатній рівень соціального забезпечення, дискримінаційні норми, які виключають окремі категорії громадян з можливості реалізувати право на совісну відмову, та можливість примусового повернення до армії в разі порушень. Окрема увага приділена суперечливості положень про призупинення альтернативної служби у воєнний час та їх відповідності стандартам свободи совісті.

На основі системного аналізу грецького досвіду сформульовано рекомендації для України, яка перебуває у процесі реформування власного механізму альтернативної служби. Висвітлюються можливості використання

грецького досвіду як позитивного, так і негативного прикладу у контексті забезпечення конституційних прав громадян та дотримання міжнародних зобов'язань у сфері прав людини.

Ключові слова: релігійні організації, свобода совісті, альтернативна служба, в'язні совісті, релігійні переконання, правове регулювання, національна безпека, військовий обов'язок, Греція.

Kotylko Yaroslav Mykolayovych Doctor of Philosophy in Public Administration, Deputy Head of the Department of Legal Support and Legal Analytics at the State Service of Ukraine for Ethnopolitics and Freedom of Conscience, Kyiv, tel.: (044) 232-59-59, <https://orcid.org/0000-0002-3870-5431>

ALTERNATIVE (NON-MILITARY) SERVICE IN GREECE: LEGAL REGULATION, JUDICIAL PRACTICE, AND INTERNATIONAL STANDARDS

Abstract. This article presents a comprehensive study of the institution of alternative (non-military) service in the Hellenic Republic—one of the few European countries where the right to conscientious objection to military service is explicitly enshrined at the constitutional level. The paper explores the historical and legal development of this institution, including the evolution of legislative regulation from 1977 to the present, and analyzes key legal acts, such as Law No. 3421/2005, as well as presidential decrees and ministerial decisions specifying the procedures for performing alternative service.

Particular attention is paid to the case law of the Greek Council of State (ΣτΕ), which has played a central role in shaping the current understanding of the legal nature of alternative service and in defining the criteria under which a person may be recognized as a conscientious objector. The article also considers the practice of the European Court of Human Rights (notably the case “Tsirlis and Kouloumbas v. Greece”), the European Committee of Social Rights, and recommendations of the Council of Europe institutions regarding the compatibility of the Greek model with international human rights standards.

The study highlights major challenges in the functioning of alternative service: excessive duration compared to compulsory military service, inadequate social protection, discriminatory legal provisions that exclude certain categories of citizens from accessing this right, and the possibility of forced return to military service in case of non-compliance. Special attention is given to the problematic nature of the suspension of alternative service during wartime and its compatibility with the principle of freedom of conscience.

Based on a systemic analysis of the Greek experience, the article formulates a set of recommendations for Ukraine, which is currently undergoing reform of its own alternative service system. It outlines how the Greek case can serve as both a positive and cautionary example in the broader context of ensuring constitutional rights and fulfilling international human rights obligations.

Keywords: religious organizations, freedom of conscience, alternative service, prisoners of conscience, religious beliefs, legal regulation, national security, military duty, Greece.

Постановка проблеми. Право на відмову від проходження військової служби з мотивів совісті є важливим проявом свободи совісті, переконань та релігії, гарантованих як національними конституціями демократичних держав, так і міжнародними актами з прав людини. У ХХІ столітті, на тлі зростаючого значення прав людини у сфері оборонної політики, питання нормативного закріплення, інституційної реалізації та практичного функціонування альтернативної (невійськової) служби набуває особливої актуальності.

У цьому контексті Греція є показовим прикладом країни, де альтернативна служба формально визнана на рівні конституційного та законодавчого регулювання, проте на практиці залишається предметом серйозної критики з боку міжнародних інституцій, правозахисних організацій і самої національної судової влади. Суперечності стосуються, зокрема, надмірної тривалості альтернативної служби, недостатнього соціального забезпечення, відсутності повної інституційної незалежності процедур ухвалення рішень, а також існування норм, які допускають повернення до збройної служби у випадку «втрати» статусу відмовника.

Незважаючи на окремі кроки з боку держави в напрямку вдосконалення правового механізму (зокрема, Закон № 4609/2019), існуюча модель альтернативної служби в Греції залишається дискусійною з точки зору відповідності європейським стандартам у галузі прав людини, включаючи практику Європейського суду з прав людини, позиції Європейського комітету соціальних прав та рекомендації Ради Європи.

Таким чином, постає необхідність комплексного аналізу правової природи, еволюції та поточного функціонування інституту альтернативної служби в Греції, з метою виявлення сильних і слабких сторін чинної моделі, а також формування рекомендацій як для вдосконалення грецької практики, так і для можливого врахування відповідного досвіду в українському контексті.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання діяльності релігійних організацій під час війни досліджували такі науковці, як А. Колодний, В. Єленський, Л. Филипович, О. Саган, С. Здіорук та інші. Водночас досвід

зарубіжних країн щодо впровадження альтернативної (невійськової) служби в умовах воєнного стану залишається недостатньо вивченим, що зумовлює актуальність подальших наукових досліджень у цьому напрямі.

Мета статті полягає в всебічному аналізі правового регулювання альтернативної (невійськової) служби в Греції, з урахуванням її конституційного статусу, законодавчої еволюції, організаційних механізмів реалізації та практики національних і міжнародних судових інституцій, з метою виявлення ключових проблем, нормативних прогалин і прикладних викликів.

Виклад основного матеріалу. У правовій системі Греції військовий обов'язок розглядається як особлива форма реалізації конституційного принципу національної солідарності, що прямо передбачена частиною четвертою статті 25 Конституції Грецької Республіки [1]. Відповідно до цього положення, держава має право вимагати від громадян участі в обороні батьківщини як складової обов'язку перед нацією.

Особливість грецького підходу полягає в тому, що Конституція містить спеціальну норму щодо військового обов'язку (частина шоста статті 4), що є рідкісним явищем у порівнянні з низкою інших європейських країн. Наприклад, у Вірменії питання проходження військової служби залишене на розсуд законодавця та не фіксується на конституційному рівні [2]. У Греції ж ця норма має історичну тяглість — її попередники були присутні вже в Конституції 1911 року (ст. 106) та Конституції 1952 року (ст. 3) [3].

Варто відзначити, що під час перегляду Конституції в 1970-х роках, після падіння військової диктатури, парламентом була відхилена пропозиція про конституційне визнання права на відмову з мотивів совісті. Це рішення було прийнято попри факт, що значна кількість громадян відмовилися брати участь у загальній мобілізації 1974 року у зв'язку з кіпрською кризою, що свідчило про наявність гострої суспільної потреби у визнанні такого права.

До законодавчого врегулювання цього питання, особи, які з релігійних переконань відмовлялися від військової служби, підлягали кримінальному переслідуванню за статтями Військового кримінального кодексу, що передбачали відповідальність за непокору. Після відбуття покарання таких осіб повторно призивали до війська, і в разі чергової відмови — порушували нові кримінальні справи. У деяких випадках це призводило до багаторазового засудження за один і той самий вчинок, що суперечить статті 14.7 Міжнародного пакту про громадянські і політичні права, яка закріплює принцип *ne bis in idem* (заборону подвійного засудження за те саме правопорушення) [4].

У правозастосовній практиці того часу простежувалася тенденція отождолення переконань особи з виною, що призводило до переваги морально-етичної оцінки вчинку над його юридичною кваліфікацією. Іншими словами, відмова від служби розглядалася не як наслідок конфлікту совісті, а як виклик державному порядку, що й зумовлювало суворість репресивної реакції.

Згодом у грецькому суспільстві відбулися зміни в підході до цього явища. Коло відмовників розширилося з релігійних на ідеологічних, охопивши також осіб із філософськими чи моральними переконаннями, несумісними з військовою службою.

Першим кроком до легалізації альтернативи став Закон № 731/1977, який дозволяв особам, що з релігійних причин відмовлялися служити у збройних силах, проходити неозброєну військову службу, проте подвоєної тривалості. Цей закон не визнавав, що навіть служба без зброї може суперечити переконанням окремих осіб, якщо вона здійснюється в збройних формуваннях [5].

Закон № 1763/1988 започаткував визнання ідеологічної відмови [6], а вже Закон № 2510/1997 вперше передбачив можливість проходження цивільної (невійськової) служби як альтернативи збройній [7]. Положення цього закону згодом були кодифіковані в президентському указі № 292/2003, а пізніше оновлені у Законі № 3421/2005, який і на сьогодні залишається чинним [8].

Відповідно до статті 59 Закону № 3421/2005, визначаються умови визнання особи совісним відмовником, тоді як стаття 60 регулює тривалість альтернативної служби, надаючи при цьому Міністру національної оборони повноваження змінювати її тривалість [9].

Згідно з міністерським розпорядженням Ф.420/10/80347/2006 «Про регулювання окремих призовних питань совісних відмовників», строк альтернативної служби було диференційовано залежно від типу військової служби, яку мав би проходити громадянин:

- 23 місяці — замість повної військової служби;
- 17 місяців — замість скороченої служби тривалістю 9 місяців;
- 11 місяців — замість 6 місяців;
- 5 місяців — замість 3 місяців служби.

Незважаючи на формальну відповідність міжнародно-правовим зобов'язанням, така система піддається обґрунтованій критиці як дискримінаційна та репресивна. У Греції подовжена тривалість альтернативної служби сприймається як форма покарання, а не як рівноцінна реалізація права на свободу совісті. Громадські активісти в Греції вважають, що цей підхід не лише нівелює суть права на відмову, а й суперечить принципам пропорційності, рівності та недискримінації, закріпленим як у національному, так і в міжнародному праві.

Згідно зі сталою практикою Ради Держави Греції (Συμβούλιο της Επικρατείας, далі — ΣτΕ), частина шоста статті 4 Конституції встановлює для громадян основоположний і загальнообов'язковий обов'язок проходження військової служби, який є особистим, рівним і загальним. Для виконання цього обов'язку достатньо, щоб особа володіла фізичною та психічною придатністю

до користування звичайною (легкою) зброєю, що визначається на основі медичних критеріїв, загальноновизнаних у медичній науці.

Поняття «придатності до користування зброєю» тлумачиться як об'єктивна здатність середньостатистичного громадянина виконувати вимоги базової військової підготовки. Водночас, особи, які не відповідають цим критеріям, можуть бути повністю або частково звільнені від військового обов'язку — за умови дотримання принципів об'єктивності, законності та публічного інтересу.

Водночас Конституція Греції визнає існування альтернативної (невійськової) служби як однієї з двох законних форм виконання військового обов'язку, поряд із класичною збройною службою. Це положення закріплене в статті 4 §6 Конституції, яка передбачає можливість виконання військового обов'язку в інший спосіб для осіб, які не можуть проходити збройну службу з мотивів совісті [1].

На нормативному рівні використовуються різні терміни:

Конституція — «εναλλακτική θητεία» (альтернативна служба),

Закон № 3421/2005 — «εναλλακτική υπηρεσία» (альтернативна служба),

Указ № 292/2003 — «πολιτική υπηρεσία» (цивільна служба) [8].

Попри термінологічні відмінності, зміст цих понять тотожний — йдеться про обов'язкову суспільно-корисну діяльність поза межами збройних сил, що виконується особами, які документально підтвердили несумісність збройної служби зі своїми релігійними, філософськими чи моральними переконаннями.

У правовій доктрині Греції «відмова з мотивів совісті» (αντίρρηση συνείδησης) розглядається як специфічна форма громадянської поведінки, коли особа, керуючись внутрішніми переконаннями, не може реалізувати свій конституційний обов'язок, не порушивши тим самим своєї моральної, релігійної чи філософської цілісності. Це створює правову колізію, що потребує врегулювання шляхом запровадження альтернативних форм виконання обов'язку перед державою.

Право на свободу совісті, за змістом і формою, отримує найвище нормативне втілення саме у праві на відмову від військової служби. У класичному розумінні воно охоплює відмову від участі як у бойових діях, так і в будь-якій формі військової підготовки. Відповідно, стаття 59 Закону № 3421/2005 чітко визначає зміст і межі цього права. Зокрема, зазначається: «Особи, які через свої релігійні або ідеологічні переконання відмовляються виконувати військовий обов'язок, можуть бути визнані совісними відмовниками. Такі переконання повинні бути складовою частиною цілісної системи світогляду особи, ґрунтуватися на усвідомлених релігійних, філософських чи моральних поглядах, що систематично виявляються в її поведінці» [8].

Водночас, стаття 59.3 окреслює категорії осіб, які не підлягають визнанню совісними відмовниками, зокрема: особи, які вже проходили збройну службу в Греції або за кордоном, або служили у силових структурах; особи, які отримали дозвіл на носіння зброї або зверталися з таким запитом; особи, які брали участь у стрілецьких, мисливських або подібних заходах; особи, які були засуджені або стосовно яких триває провадження у справах, пов'язаних із застосуванням зброї, боєприпасів або насильства.

Питання конституційності інституту альтернативної служби неодноразово розглядалося Радою Держави (СтЕ). У своїх рішеннях суд виходив із того, що винятки із загального обов'язку до збройної служби можуть бути допустимими лише: з міркувань публічного інтересу, за наявності об'єктивних та загальних критеріїв, за умови, що такі винятки не порушують нормальне функціонування Збройних сил [10].

Слід зауважити, що Конституція не містить прямої згадки про поняття «публічний інтерес», яке було введено внаслідок судового тлумачення. Також не пояснюється, яким чином ст. 4 §6 Конституції, яка зобов'язує до служби, узгоджується з положенням ст. 13 §4, що гарантує свободу релігії — особливо у випадках релігійної відмови від служби.

Можливим тлумаченням цієї правової конструкції є таке: особа не звільняється від виконання свого обов'язку, а лише змінює його форму, відповідно до власних переконань. Таким чином, альтернативна служба є не пільгою і не ухиленням, а рівноцінним виконанням обов'язку в іншій формі, що узгоджується як із потребами оборони держави, так і з конституційними гарантіями прав людини.

Згідно зі статтею 61 Закону № 3421/2005, альтернативна (невійськова) служба виконується в організаціях публічного сектора, які самостійно подають заявки на прийом осіб, визнаних совісними відмовниками [8]. Основна мета альтернативної служби — забезпечення суспільно-корисної діяльності, спрямованої на підтримку державного та соціального секторів без залучення до військових структур.

При цьому чинне законодавство передбачає географічні обмеження щодо проходження служби, зокрема вона повинна здійснюватися поза межами: адміністративних одиниць Аттики та Салонік; регіону народження, походження чи постійного проживання відмовника; великих міських центрів із високою щільністю населення.

Конкретні території проходження служби визначаються наказом Міністра національної оборони, при цьому наказ не підлягає офіційному опублікуванню у Державному віснику (ФЕК), що породжує питання щодо прозорості регуляторних процедур.

На нашу думку, територіальні обмеження проходження альтернативної служби є необґрунтованими та недоцільними. Для порівняння, в Україні такі обмеження відсутні. Більше того, альтернативна (невійськова) служба, як правило, проходить саме за місцем проживання особи, яка її проходить.

Відповідно до статті 62 Закону № 3421/2005, рішення про надання особі статусу совісного відмовника ухвалює Міністр національної оборони, керуючись консультативним висновком спеціальної міждисциплінарної комісії. Комісія має право оцінювати документи, подані заявником, а також ініціювати особисту співбесіду, якщо це вважається необхідним для встановлення щирості та обґрунтованості переконань [8].

Склад комісії передбачає участь: двох професорів вищих навчальних закладів зі спеціалізацією у філософії, соціальних/політичних науках або психології; одного представника (радника або заступника) Державної юридичної ради; двох старших офіцерів Збройних сил — один із призовного підрозділу, інший із медичної служби.

Такий склад комісії викликає серйозні застереження щодо її незалежності та неупередженості, оскільки двоє членів є військовослужбовцями, підпорядкованими суворій ієрархії, а голова комісії – представник Державної юридичної ради – перебуває в адміністративній залежності від уряду.

У зв'язку з цим авторитетні правозахисні інституції, серед яких Національна комісія з прав людини Греції, Комітет ООН з прав людини та Уповноважений Ради Європи з прав людини, неодноразово наголошували на необхідності забезпечення незалежності органу, який ухвалює остаточне рішення. Для покращення ситуації пропонувалося передати розгляд таких справ цивільному (політичному) органу, незалежному від військового відомства, а також призначити головою комісії суддю або представника незалежного адміністративного органу для гарантування неупередженості процедури.

Окремим об'єктом критики є механізм позбавлення статусу совісного відмовника (έκπτώση), який призводить до примусового повернення особи до військової служби. Суть такого повернення полягає в тому, що особа, яка втратила відповідний статус, зобов'язується виконувати військові обов'язки на загальних підставах — незалежно від раніше заявлених моральних чи релігійних переконань. Позбавлення статусу можливе, зокрема, у випадках невиконання обов'язків альтернативної служби або порушення умов її проходження.

Грецький Омбудсмен (Συνήγορος του Πολίτη) вважає таку практику несумісною з конституційними гарантіями свободи совісті [11]. Відповідно до статті 2 §1 Конституції Греції, повага до людської гідності та моральних переконань особи є безумовною, незалежно від дисциплінарних порушень під час альтернативної служби.

Варто наголосити, що Греція є єдиною країною в Європі, де в разі втрати статусу відмовника передбачене примусове повернення до військової служби. В усіх інших європейських державах використовуються лише дисциплінарні або адміністративні санкції (наприклад, штрафи або заборона на повторне проходження служби), проте не передбачається обов'язок брати участь у військових діях.

Така ситуація ставить під сумнів дотримання Грецією стандартів Європейського права людини, зокрема в частині реалізації принципів невтручання у свободу совісті, пропорційності та недискримінації. У сукупності ці проблеми вимагають глибокого перегляду чинного підходу та поступового реформування інституційних механізмів, з метою забезпечення балансу між державним інтересом у сфері оборони та основоположними правами особи.

Однією з ключових справ у контексті захисту прав совісних відмовників стала справа «Цірліс і Колумбас проти Греції», розглянута Європейським судом з прав людини. Вона стосувалася дискримінаційного підходу до священнослужителів різних релігійних конфесій. У той час як священики Грецької Православної Церкви автоматично звільнялися від військової служби, представники інших віросповідань, зокрема Свідки Єгови, такої можливості були позбавлені [12].

Суд встановив порушення статті 14 ЄКПЛ (заборона дискримінації) у поєднанні зі статтею 9 (свобода думки, совісті та релігії), оскільки держава не надала обґрунтованого пояснення щодо відмінностей у правовому статусі представників різних конфесій. Це рішення набуло прецедентного значення і стало дороговказом у розгляді подібних справ про дискримінацію в доступі до звільнення від військової служби.

Не менш важливим є рішення у межах Європейської соціальної хартії, за колективною скаргою Ради квакерів з європейських питань. Скаржники посилались на порушення статті 1 §2 Хартії, яка гарантує право на працю на умовах, що обираються вільно, без примусу. Основні положення скарги стосувалися: подвоєної тривалості альтернативної служби (у 1997 році) порівняно зі строковою військовою; обмеженої відпустки — лише 2 дні на місяць; незначного розміру грошової компенсації.

Європейський комітет соціальних прав визнав, що хоча альтернативна служба як така не є формою примусової праці (відповідно до ст. 4 §3(b) ЄКПЛ), її надмірна тривалість є непропорційною обмеженням права на працю, гарантованого статтею 1 §2 Хартії [13].

Рада Держави Греції, виступаючи як найвищий адміністративний суд країни, у своєму рішенні ΣτΕ 2262–2264/2023 сформулювала низку важливих юридичних позицій стосовно конституційної допустимості та правового

змісту альтернативної (невійськової) служби для осіб, які відмовляються від військової служби з мотивів совісті [14].

Суд підтвердив, що головною умовою для надання особі статусу совісного відмовника є щира та глибока етична неприйнятність насильства у будь-якій формі. При цьому не є обов'язковим наявність у заявника формального членства в будь-якій релігійній організації, належності до певної політичної чи ідеологічної групи або публічного демонстрування своїх переконань. Центральним критерієм визначено наявність внутрішніх моральних переконань, відповідно до яких навіть гіпотетична можливість участі у насильницьких діях чи заподіяння шкоди іншим людям є для особи морально нестерпною та руйнівною для її особистості. Суд наголосив, що у таких випадках вимога проходження військової служби вступає в гострий конфлікт із конституційним принципом поваги до людської гідності, закріпленим у Конституції Греції.

Суд також визнав, що альтернативна служба, навіть якщо вона перевищує за тривалістю строкову збройну службу, є конституційно допустимою. Умовою такої допустимості є встановлення тривалості служби законом, а також обґрунтування її об'єктивними, розумними та недискримінаційними критеріями. Зокрема, прийнятними визнаються такі критерії, як створення презумпції щирості переконань заявника, специфіка суспільно корисних робіт, які виконуються під час альтернативної служби, а також інші чинники, що відповідають принципам пропорційності та справедливості. Цей підхід повністю відповідає як Конституції Греції, так і міжнародним стандартам, у тому числі Європейській конвенції з прав людини.

Окрім того, рішенням Ради Держави визнано, що після прийняття Закону № 4609/2019 склад спеціальної комісії з питань визнання совісних відмовників набув необхідного рівня незалежності та неупередженості [15]. На сьогодні комісія складається з п'яти членів: трьох професорів університету, одного представника Державної юридичної ради та лише одного військово-службовця з юридичного корпусу Збройних сил. Такий склад гарантує мінімізацію впливу військового відомства на прийняття рішень. Остаточне рішення залишається за Міністром національної оборони, який, будучи цивільною політичною особою, зобов'язаний дотримуватись конституційних гарантій та міжнародних правових зобов'язань держави.

Особливий акцент зроблено на необхідності комплексної та глибокої оцінки кожної окремої заяви про визнання статусу совісного відмовника. Суд вказав, що при розгляді заяви не можна обмежуватись формальними критеріями чи вимогами щодо активності заявника у певній релігійній або ідеологічній організації. В процесі розгляду слід ретельно аналізувати: загальну життєву позицію та поведінку заявника; внутрішню послідовність та аргумен-

тованість його переконань; зміст поданих заявником матеріалів; його поведінку та щирість у ході особистої співбесіди з комісією.

Відсутність формального членства у релігійній організації, низький рівень «ідеологічної активності» чи відсутність публічного висловлення переконань не можуть бути самостійними підставами для відмови в задоволенні заяви.

Окремого аналізу заслуговує норма про призупинення альтернативної служби у період війни. На перший погляд, така норма може здаватися виправданою з огляду на інтереси національної безпеки. Проте саме у воєнний час право на відмову з мотивів совісті набуває найбільшої ваги, оскільки безпосередньо стосується участі у воєнних діях.

Переведення совісних відмовників на неозброєну військову службу суперечить суті їхніх переконань і грубо втручається у сферу свободи совісті. Ба більше, така практика має сумнівну ефективність у військовому сенсі, адже вона може демотивувати і створювати соціальне напруження всередині військових підрозділів.

Таким чином, призупинення альтернативної служби в період збройного конфлікту не лише не є необхідним засобом, але й становить непропорційне обмеження основоположного права, що підриває довіру до правової системи та може спричинити міжнародно-правову відповідальність держави.

Висновки. Конституційно-правовий статус військового обов'язку в Греції є винятково деталізованим і базується на положення частини 6 ст. 4 Конституції. Ця норма передбачає не лише обов'язковість військової служби, а й допускає альтернативну форму її виконання для осіб, які з мотивів совісті не можуть служити зі зброєю.

Альтернативна (невійськова) служба в Греції розглядається не як пільга чи виняток, а як рівноцінний обов'язок, який має суспільно-корисне наповнення та виконується поза межами збройних сил. Водночас, її нормативне оформлення потребує постійної адаптації до стандартів прав людини.

Юридичне тлумачення інституту совісної відмови, як свідчить практика Ради Держави, визнає ключовим елементом моральну цілісність особи та її щире етичне позицію щодо насильства, незалежно від формального зв'язку з релігійними чи політичними організаціями. Такий підхід відповідає як національній Конституції, так і міжнародно-правовим зобов'язанням Греції.

Надмірна тривалість альтернативної служби, а також умови її проходження (географічні обмеження, низький рівень матеріального забезпечення, обмежена відпустка) можуть мати каральний ефект, що суперечить принципу рівності та пропорційності. Ці недоліки піддавалися критиці як на національному рівні (з боку Омбудсмена), так і міжнародному (з боку Європейського комітету соціальних прав).

Попри позитивні зміни, зокрема оновлення складу комісії з розгляду заяв (Закон 4609/2019), залишається ризик впливу військової адміністрації на остаточне рішення. Передача повноважень щодо прийняття рішень до незалежного цивільного органу дозволила б гарантувати повну неупередженість та ефективний захист прав людини.

Положення про можливість позбавлення статусу відмовника та подальше повернення до збройної служби є унікальними в європейському праві та суперечать міжнародним стандартам. Вони підривають суть права на відмову з мотивів совісті як невід'ємної складової свободи совісті та релігії.

Призупинення альтернативної служби у воєнний час є особливо проблематичним. Така практика заперечує логіку самого права на відмову, яке найповніше реалізується саме у період збройного конфлікту. Вона також не відповідає принципам необхідності, пропорційності та доцільності, що є основоположними в демократичній правовій державі.

Грецький досвід демонструє небезпеку домінування військових структур у прийнятті рішень щодо совісних відмовників. Україні слід забезпечити, щоб рішення про надання статусу відмовника ухвалювались незалежним, повністю цивільним органом, із прозорою процедурою та належними правовими гарантіями.

Література:

1. Конституція Республіки Греція. <https://www.hellenicparliament.gr/Vouli-ton-Ellinon/To-Politevma/Syntagma/>
2. Котилко Я., Гусев О. Альтернативна (невійськова) служба у Вірменії: досвід для України. Наукові перспективи. 2025. №1 (56). С. 360 - 370. [https://doi.org/10.52058/2708-7530-2025-2\(56\)-360-370](https://doi.org/10.52058/2708-7530-2025-2(56)-360-370)
3. Конституція Республіки Греція (1911) <https://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/f3c70a23-7696-49db-9148-f24dceba27c8/syn14.pdf>
4. Міжнародний пакт про громадянські і політичні права від 16.12.1966. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_043#Text
5. Про внесення змін до положень статей 6 і 54 Нового Закону 720/1970 «Про військову повинність» та врегулювання відповідних питань. Закон Греції від 14.10.1977 №731/1977 <https://www.kodiko.gr/nomothesia/document/314381/nomos-731-1977>
6. Грецька військова стратегія. Закон Греції від 24.3.1988 1763/1988 <https://www.kodiko.gr/nomothesia/document/263376/nomos-1763-1988>
7. Регулювання військового обов'язку окремих категорій військовозобов'язаних. Закон Греції від 27.06.1997 2510/1997 <https://www.e-nomothesia.gr/kat-enoples-dynameis/stratologia/n-2510-1997.html>
8. Рекрутська повинність греків та інші положення. Закон Греції від 13.12.2005 3421/2005. <https://www.kodiko.gr/nomothesia/document/159282/nomos-3421-2005>
9. Кодифікація положень законів військового характеру. Указ Президента Греції від 30.10.2003 №292 /2003. https://www.dsanet.gr/Epikairothta/Nomothesia/pd292_03.htm
10. Рішення STE щодо права на відмову від військової служби. Радою Держави (ΣΤΕ) № 1845/2007 <https://antirrisies.gr/519/>

11. Звіт про дотримання прав громадян Греції за 2022 рік. Омбудсмен Греції <https://surli.cc/msealz>
12. Справа Цирліса та Кулумпаса проти Греції. Європейський Суд з прав людини 19233/91; 19234/91. <https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-58054>
13. Рада квакерів з європейських справ (QCEA) проти Греції. Європейський комітет із соціальних прав № 08/2000 <https://surl.li/giaemo>
14. Відмова від військової служби. Рада Держави Греції №2262–2264/2023 <https://surl.li/revikm>
15. Положення про побутовий стан особового складу Збройних Сил, військову повинність, військову юстицію та інші положення. Закон Греції від 03.05.2019 №4609/2019. <https://www.kodiko.gr/nomothesia/document/513763/nomos-4609-2019>

References:

1. Konstytutsiia Respubliky Hretsii [Constitution of the Republic of Greece]. www.hellenicparliament.gr. Retrieved from <https://www.hellenicparliament.gr/Vouli-ton-Ellinon/To-Politevma/Syntagma/> [in Greek]
2. Kotylko Y., Husiev O. Alternatyvna (neviiskova) sluzhba u Virmenii: dosvid dlia Ukrainy. *Naukovi perspektyvy*. №1 (56). S. 360-370 (2025). [https://doi.org/10.52058/2708-7530-2025-2\(56\)-360-370](https://doi.org/10.52058/2708-7530-2025-2(56)-360-370) [in Ukrainian]
3. Konstytutsiia Respubliky Hretsii 1911 [Constitution of the Republic of Greece 1911]. www.hellenicparliament.gr. Retrieved from <https://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/f3c70a23-7696-49db-9148-f24dce6a27c8/syn14.pdf> [in Greek]
4. Mizhnarodnyi pakt pro hromadianski i politychni prava [International Covenant on Civil and Political Rights]. *zakon.rada.gov.ua*. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_043#Text [in Ukrainian]
5. On amending the provisions of Articles 6 and 54 of the New Law 720/1970 "On Military Service" and regulating relevant issues [On amending the provisions of Articles 6 and 54 of the New Law 720/1970 "On Military Service" and regulating relevant issues]. www.kodiko.gr. Retrieved from <https://www.kodiko.gr/nomothesia/document/314381/nomos-731-1977> [in Greek]
6. Hretska viiskova stratehiia. Zakon Hretsii [Greek military strategy. Greek law]. www.kodiko.gr. Retrieved from <https://www.kodiko.gr/nomothesia/document/263376/nomos-1763-1988> [in Greek]
7. Rehuliuвання viiskovoho obov'язku okremykh katehorii viiskovozobov'язanykh, [Regulation of military service for certain categories of military servicemen]. www.kodiko.gr. Retrieved from <https://www.e-nomothesia.gr/kat-enoples-dynameis/stratologia/n-2510-1997.html> [in Greek]
8. Rekrutska povynnist hrekiv ta inshi polozhennia [Recruitment requirements for these positions]. www.kodiko.gr. Retrieved from <https://www.kodiko.gr/nomothesia/document/159282/nomos-3421-2005> [in Greek]
9. Kodyfikatsiia polozhen zakoniv viiskovoho kharakteru [Codification of legal provisions of a public nature]. www.dsnet.gr. Retrieved from https://www.dsnet.gr/Epikairothta/Nomothesia/pd292_03.htm [in Greek]
10. Rishennia STE shchodo prava na vidmovu vid viiskovoi sluzhby [The solution is to find the right to a certain type of service]. *antirrisies.gr*. Retrieved from <https://antirrisies.gr/519/> [in Greek]

11. Zvit pro dotrymannia prav hromadian Hretsii za 2022 rik [The struggle for the protection of the rights of Greek citizens for 2022]. *surli.cc*. Retrieved from <https://surli.cc/msealz> [in Greek]
12. Sprava Tsyrlisa ta Kulumpasa proty Hretsii [The affair of Tsyrlis and Kulumpas against Greece]. *hudoc.echr.coe.int*. Retrieved from <https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-58054> [in Greek]
13. Rada kvakeriv z yevropeiskykh sprav (QCEA) proty Hretsii [Quaker Council on European Affairs (QCEA) v. Greece]. *www.coe.int*. Retrieved from <https://surl.li/giaemo> [in Greek]
14. Vidmova vid viiskovoi sluzhby [Refusal from military service]. *www.surl.li*. Retrieved from <https://surl.li/revikm> [in Greek]
15. Polozhennia pro pobutovyi stan osobovoho skladu Zbroinykh Syl, viiskovu povynnist, viiskovu yustytiiu ta inshi polozhennia [Regulations on the living conditions of the personnel of the Armed Forces, military service, military justice and other provisions]. *www.surl.li*. Retrieved from <https://www.kodiko.gr/nomothesia/document/513763/nomos-4609-2019> [in Greek]

